

TIL O'RGATISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Juraxanova S.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367079>

ADPI, katta o'qituvchi

Annotatsiya. Maqolada sun'iy intellektning bugungi kunda ijtimoiy hayotda tutgan o'rni, foydali va zararli jihatlari, ta'lim jarayonida qulaylik tomonlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'lar: sun'iy intellekt (AI), ta'lim, talaba, o'quvchi, til o'rganish.

Zamonaviy dunyo har yili jadal rivojlanmoqda. Texnologiyalar hamma joyda: davlatlar va korxonalar darajasida, shuningdek, oddiy odamlar hayotida joriy etilmoqda. Vaqt o'tishi bilan IT texnologiyalari dunyo uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda va insoniyat o'zaro bog'langan va o'zaro bog'liq bo'lgan jamiyatga aylanib bormoqda. O'tgan asrda oddiy sun'iy intellektga ega birinchi mashinalar ixtiro qilingan. Bugungi kunda AI (artificial intelligence) ijtimoiy hayotning aksariyat sohalarida qo'llaniladi, ammo uning rivojlanish darajasi hali ham yetarlicha yuqori emas. Olimlar sun'iy intellekt turli maqsadlarga erishish uchun olingan bilimlarni amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, deb hisoblashadi. U inson bajara olmaydigan eng murakkab muammolarni hal qilishi kerak. AI odamlarning hayotini yaxshiroq, oson va qulayroq qilish uchun yaratilgan. Bularning barchasiga qo'shimcha ravishda, sun'iy intellekt ilgari kiritilgan ko'rsatmalarsiz muhim muammolarni hal qilish yo'llarini topa olishi kerak. Aslida, bu katta muammo, chunki bugungi kunda AI ma'lumotni faqat dasturlashtirilgan tarzda qayta ishlay oladi.

Til o'qitishda sun'iy intellekt (AI) til o'rganish jarayonini avtomatlashtirish va optimallashtirish, o'rganish sifatini oshirish va bilimlarni tekshirish jarayonini soddalashtirish uchun ishlatiladi.

Til o'qitishda AI dan foydalanish maqsadlari har xil bo'lishi mumkin, masalan:

1. O'quvchining mustaqil ishini faollashtirish yoki o'qitishni tashkil etishning yangi, samaraliroq shakllaridan foydalanish orqali o'qitish samaradorligini oshirish.
2. Har bir o'quvchining tayyorgarlik darajasini tahlil qilish va baholash asosida maxsus ta'lim traektoriyalarini yaratish orqali o'rganishni tezlashtirish.
3. Har bir o'quvchiga alohida yondashuvni yaratish orqali o'rganishni individuallashtirish.
4. O'qitishning zamonaviy texnologik vositalarini yaratish va lingvistik metodlarni ishlab chiqish.

Tilni o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. AI shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlarini yaratish imkoniyatini beradi, bunda har bir o'quvchi o'z rivojlanishi va tayyorgarlikning boshlang'ich darajasiga qarab individual topshiriq va mashqlar oladi.
2. AI topshiriqlarni tezkor avtomatik tekshirish orqali o'quv jarayonini, xususan, fikr-mulohazalarni olishni tezlashtiradi.
3. AI materialni mustahkamlash uchun topshiriqlarni bir necha marta takrorlash imkoniyati tufayli materialni o'zlashtirish kuchini oshiradi. Shu bilan birga, bunday treningning aniq kamchiliklari ham mavjud bo'lib, ular o'qitishning past moslashuvchanligi va moslashuvchanligi, o'quv jarayonida shaxslararo muloqot va o'zaro ta'sirning etishmasligi, shuningdek, til kompetensiyalarini rivojlantirish bilan bog'liq ko'nikma va ko'nikmalar doirasining mumkin bo'lgan cheklanishini o'z ichiga olishi mumkin.

Masalan, AI asosida yaratilgan dasturlar yordamida yozma va og'zaki nutq me'yorlaridan foydalanish bilan bog'liq ko'nikmalarni o'rgatish qulay, lekin erkin muloqot va ayniqsa, nutq asarlarini yaratish nutq faoliyatining barcha turlarini yanada yuqori darajada rivojlantirishni talab qiladi. Sun'iy intellektga asoslangan rus tilini o'rganish turlari rus tilida tushunish, yozish va nutq ko'nikmalarini rivojlantiruvchi interaktiv mashqlar, o'yinlar va vazifalarning turli shakllarini o'z ichiga olishi mumkin. Bunday o'quv dasturlariga misol qilib, smartfon va planshet ilovalari, onlayn kurslar, test

va topshiriqlar bilan darsliklar, shuningdek, talabning bilim darajasini avtomatik ravishda aniqlaydigan va tegishli topshiriq va mashqlarni taklif qiladigan sun'iy intellekt tizimlari kiradi.

Sun'iy intellektga asoslangan o'quv tizimlari ko'pincha chet tillarini o'qitish, shuningdek, davlat yakuniy attestatsiyasiga tayyorgarlik ko'rish uchun ishlatiladi.

Biroq, ona tilini o'rgatish vositasi sifatida sun'iy intellektdan foydalanish uning asosida tegishli dasturiy vositalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan bir qator muammolarga duch kelishi mumkin.

1. Birinchi qiyinchilik shundaki, AI tilining sinonimlar, antonimlar, metaforalar, kontekstda ishlaydigan iiboralar kabi murakkab leksik va semantik o'ziga xosliklarini tushunishda yetarli darajada aniq bo'lmasligi mumkin. Bu holat AI ibora yoki matnning noto'g'ri tarjima variantlarini taklif qilishi yoki matnni semantik tushunishga olib kelishi mumkin, shuningdek, o'quvchi nutqining aniqligi va ifodaliligini baholay olmaydi.

2. Keyingi muammo shundaki, AI so'z yoki ibora ishlatiladigan kontekstni hisobga olmasligi mumkin. Misol uchun, "bank" so'zi turli kontekstlarda turli xil ma'nolarga ega bo'lishi mumkin: Bankka pul qo'yish. Mavzuning vazifalar bankidan foydalaning. Bu AI foydalanuvchi so'rovlarini noto'g'ri talqin qilishiga va leksik birliklarning ma'nosini aniqlaydigan ba'zi kontekstlarda o'quvchining polisemantik so'zlardan foydalanishini izohlay olmasligiga olib kelishi mumkin.

3. Nihoyat, yana bir muammo shundaki, AI turli xil tamoyillarni: fonetik, morfemik, semantik, morfologik bir vaqtning o'zida hisobga olish asosida grammatika va imlo qoidalarini shaxs kabi tushuna olmaydi va qo'llay olmaydi. Imloning ba'zi xosliklari yoki grammatik qurilmalardan foydalanish AI uchun uning dasturi asosida kiritilgan resurslar va kombinatsiyalar cheklanganligi sababli kirish imkoni bo'lmaydi. Ushbu muammolarga qaramay, ona tilini o'qitishda sun'iy intellektidan foydalanish ko'plab istiqbollarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, AI yangi so'z va iboralarni o'rgatishda va chet elliklar uchun tildagi matnlarni turli xil tarjima variantlarini yoki semantik tushunishni taklif qilishda foydali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, AI talabalarga kursning har bir bo'limi, shuningdek, butun dastur bo'yicha individual fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin.

Til o'qitishda sun'iy intellektidan foydalanish ham ijobiy, ham kamchiliklarga ega bo'lishi mumkin. Biroq, sun'iy intellektning qiyinchiliklarini inobatga olgan holda, ishlab chiquvchilar algoritmlarning sifati va aniqligiga alohida e'tibor berishlari kerak, ulardan amalda samarali foydalanishni ta'minlash.

Pedagoglar ta'limga sun'iy intellektni joriy etishni bir ovozdan qo'llab-quvvatlamogda, lekin faqat oqilona miqyosda. Til har doim ijodiydir va sun'iy intellekt o'qituvchining ishini yengillashtirish, uning yelkasidan testlar va insholarni tekshirish yukini olib tashlash va shu bilan birga baholashning obyektivligini oshirish uchun mo'ljallangan. Ammo yuzma-yuz ta'lim bilan ishlar yanada murakkablashadi - bu yerda mashina hali ham o'qituvchi bilan birga bo'lolmaydi.

O'qituvchi - bu ijodiy shaxs, sun'iy intellekt - bu ruhsiz mexanizm. Darslarda "ko'zdan ko'z" usuli muhim ahamiyatga ega - bolalar, ayniqsa adabiyot darslarida, o'qituvchining his-tuyg'ulariga muhtoj.

Yana bir nuqtai nazar shundaki, bolalarning o'zlari hali o'qituvchining o'rniga to'liq alternativa sifatida sun'iy intellektni joriy etishga tayyor emaslar. Talaba o'qiydi. Agar talaba sun'iy intellektidan o'rganishga qodir bo'lsa, nega shunday emas? Hammasi qanday natijaga erishmoqchi ekanligimizga bog'liq. Bugungi kunda o'quvchilarning katta qismi o'qituvchisiz mustaqil bilim olishga tayyor emas. Va umuman olganda: o'qitish va o'rganish natijalarini o'lchash (tuzatish va yordam berish maqsadida jarayonni kuzatish emas, balki natijalarni o'lchash) ikki xil narsadir. Tez orada sun'iy intellektni o'rgatadigan hech kim bo'lmaydigan darajaga yetib borishimiz mumkin bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Tursunov M.** – *Sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalar*. O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2019.

2. Raximov A. – Sun'iy intellekt va uning o'rganish jarayoni. Toshkent universiteti nashriyoti, 2020.
3. A. Karimov va boshqalar. (2024). Pedagogika va sun'iy intellekt: integratsiya istiqbollari. Toshkent: "Fan".
4. K. Aminova. (2022). Innovatsion ta'lim texnologiyalarining pedagogik jarayonda qo'llanilishi. Toshkent: "Innovatsiya".